

AMALIY VA FUNDAMENTAL TADQIQOTLAR JURNALI

Jild: 03 Nashr: 11 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

Морфология Раковинных Амеб Встречающихся В Населенных Пунктах

Исмоилова Дилноза Зубайд кизи

Преподавательница Азиатского Международного Университета

Аннотация: В данной статье изучается внешний вид раковинных амеб, кроме этого их образ жизни распространение и вред для население.

Ключевые слова: Раковинная амеба, морфология, лизоподовых (Lysopoda), Nebela Leidy, Nebera Dentistma Penard.

Раковинные амебы - это мультифилогенетическая группа одноклеточных амеб-протистов, включающая свободноживущих эукариот с неразросшимися раковинами и отклонениями для псевдоподий, которые защищают Украину от хищников и негативных условий окружающей среды. Ранее он относился к классу лизоподовых (Lysopoda), подтипу саркодовых (Sarkodina). Мультифилогенетическая группа одноклеточных амебоидных протистов, включающая свободноживущих эукариот с неразросшимися раковинами и псевдоподиями, отклоняющимися от хищников и негативных условий окружающей среды, укура ранее относилась к классу лизоподовых (Lysopoda), подтипу саркодовых (Sarkodina).

Они обитают в сфагновых мхах, болотной почве и пресной воде. Их численность в почве может быть очень высокой, и они важны для почвообразования. Диффлюгии чаще всего встречаются на болотистых почвах.

Раковины раковинных амёб могут быть как целиком органическими, из рогоподобного вещества, так и с содержанием кремния или кальция.

Твёрдая оболочка может быть как продуктом жизнедеятельности самой амёбы, так и иметь включения из окружающих амёбу материалов внешнего мира. Hyalosphenidae в зависимости от доступности материалов могут как вырабатывать оболочку самостоятельно, так и склеивать найденные вокруг частички для её формирования

Pod Nebela Leidy, 1874, является одним из крупнейших среди панцирных амёб и насчитывает около 100 видов. Оболочка этих корнеплодов овальная, в форме груши, более или менее плоская в поперечном направлении. На задней части и по бокам могут быть валики и кили. Крышка состоит из крупных или мелких, круглых, овальных, стержнеобразных частей, свободно расположенных или перекрывающих друг друга. Рот может быть узким или широким, овальным, прямым или выпуклым, иногда окруженным узкими валиками. Цвет панциря может быть прозрачным, бесцветным или серовато-желтым. Ядро яйцевидной формы. Большинство не-китов являются хищниками и питаются мелкими эвгленами. Они обитают во мху сфагнум и почве.

Отряд Testacea – Раковинные амёбы

Раковинные амёбы.

- 1 – *Diffugia pyriformis*; 2 – *Arcella vulgaris*; 3 – *A. dentata*;
 4 – *Lesquereusia modesta*; 5 – *Centropyxis aculeata*;
 6 – *Diffugia corona*; 7 – *Euglypha alveolata*

Nebela Dentistma Penard, 1890. Раковина относительно крупная, в целом яйцевидная, с плоским профилем. Рот овальный, его края образованы идиосомами неправильной овальной формы, создающими впечатление зубов. Идиосомы на теменной части имеют овальную, палочковидную или неправильную округлость, типичную для представителей рода, и не перекрываются краями. Раковина крупная, плоская, широкая и яйцевидная, резко сужающаяся к устью и плоская. Идиосомы бывают овальными, круглыми, удлинёнными, а между основными пластинками есть

маленькие, которые выступают за края больших пластинок. Устье круглое, окружено круглыми идиосомами, которые больше, чем основная поверхность, и создают впечатление зазубренных.

Премия Небьюлы, 1899 год. Раковина крупная, плоская, широкая и яйцевидная, резко сужающаяся к устью и плоская же. Идиосомы овальные, круглые, удлинённые, а между основными пластинками есть маленькие, которые выступают за края больших пластинок. Рот округлый, окружен круглыми идиосомами, которые больше, чем основная поверхность, и создают впечатление зазубренных.

Nebera Reidy, 1879. Раковина крупная, систематически широкая и представляет собой кору, а дно окружено плоскими, широкими (до 3 микрон) выступами, которые простираются на высоту до 1,15 м. Сечение и устье реки имеют овальную форму. Идиосомы имеют широкую овальную, круглую или полигональную форму, мелкие в верхней части и в оптический микроскоп выглядят как крупные частицы. В передней 3/1 части оболочки могут быть боковые поры.

Nebera Galeata Penar, 1902. Раковина крупная, прозрачная, бесцветная, грушевидной формы, с плоским профилем. По периметру глазного дна спереди на 3 мин. 1 см раковина окружена краевым валиком. Он покрыт идиосомами круглой, широко-овальной или неправильной формы. Валики состоят в основном из идиосом овальной формы, идентичных или немного более крупных, чем основная часть. Рот широкий и овальный. В предыдущей трети тела ракообразного могут быть боковые поры.

Небера Пенар, 1902. Панцирь крупный, в плане напоминает широкую кору, профиль узкий и овальный. Вдоль боковой границы раковины, занимающей до 3/1 передней поверхности, проходит очень узкий (2-4 микрона) гребень, покрытый овальными, полигональными или палочковидными идиосомами меньшего размера, чем вся раковина.

Ракушка. Рот овальной формы.

Nebela maxima Awerintzew, 1907. Ракообразное очень крупное и имеет вытянутую яйцевидную форму. От центра глазного дна по всей его окружности проходит не очень широкий выступ с неровными краями. Рот овальной формы, окружен органическими губами.

Небера, 1909. Раковина относительно крупная, яйцевидная, сферическое дно постепенно сужается ко рту, а рот имеет прямые очертания, окруженный органическими губами.

Nebelatincta (Reidy, 1879) Awerintzew, 1906. Раковина относительно крупная, грушевидной или яйцевидной формы, плоская с боков. Сбоку, недалеко от овального горлышка, есть 2 дополнительных отверстия, которые не всегда четко очерчены. Небольшие идиосомы могут покрывать только часть оболочки, что создает сходство с видами *hyalosphenia*, а наиболее изменчивыми видами являются *neveratincta* и *nevera*, наиболее изменчивые виды.

Список использованных литератур

1. Мазей Ю. а., Цыганов а. н. Пресноводные раковин- ные амёбы. М.: Товарищество научных изданий кМк, 2006. 300 с.
2. deflandre G. etude monographique sur le genre Nebela Leidy (rhizopoda-testacea) // Ann. Protistol. 1936. t. 5. P. 201–322.
3. ogden G., hedley r. h. An atlas of freshwater testate amoebae. London: oxford univ. Press, 1980. 222 pp.
4. Tuyg'unovna, s. s. (2023). useful properties of the medicinal product and use in medicine. *gospodarka i innowacje*, 40, 179-181.

5. Tuyg'unovna, s. s. (2023). chemical composition of medicinal plants and classification. european journal of modern medicine and practice, 3(11), 33-35.
6. Shukurova, s. (2023). dorivor achchiq bodom urug'ining shifobaxshligi, dori tayyorlash usullari. центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(10 part 3), 116-120.
7. Tuyg'unovna, s. s. (2023). dorivor na'matakning foydali xususiyatlari va tibbiyotda qo'llanilishi. ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(9), 11-13.
8. Thukurova, s. (2023). dorivor o'simliklarning kimyoviy tarkibi va tasnifi. центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(11), 5-10.
9. Shukurova, s. (2023). kiyiko't va yalpizdan foydalanish usullari. центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(12), 171-177.
10. Shukurova, s. (2024). tarkibida glikozidlar bo'lgan dorivor o'simliklar. центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(1), 217-222.
11. TuYGONOVNA, s. s. (2023). ways to use mint and peppermint. european journal of business startups and open society, 3(12), 20-23.
12. TuYGONOVNA, s. s. (2023). medicinal plants containing glycosides. european journal of business startups and open society, 3(12), 24-27.
13. Tuyg'unovna, s. s. (2024). dorivor o'simliklar xomashyosini ishlatishga tayyorlash. образование наука и инновационные идеи в мире, 38(7), 123-132.
14. Tuyg'unovna, s. s. (2024). tarkibida lipidlar bo'lgan dorivor o'simliklar. образование наука и инновационные идеи в мире, 38(7), 133-140.
15. Tuyg'unovna, s. s. (2024). tarkibida vitaminlar bo'lgan dorivor o'simliklar. образование наука и инновационные идеи в мире, 38(7), 141-147.
16. Tuyg'unovna, s. s. (2024). about useful medicinal plants rich in lipids used in medicine. образование наука и инновационные идеи в мире, 39(3), 235-241.
17. Tuyg'unovna, s. s. (2024). the process of packaging medicinal plants. образование наука и инновационные идеи в мире, 39(3), 248-256.
18. Tuyg'unovna, s. s. (2024). medicinal plants that are widely used in nature, rich in vitamins. образование наука и инновационные идеи в мире, 39(3), 242-247.
19. Tuyg'unovna, s. s. (2024). tarkibida efir moylar bo'lgan dorivor o'simliklar. ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 4(3), 164-167.